

Généralisation de la couverture médicale au Maroc entre Opportunités et contraintes

Generalization of medical coverage in Morocco between opportunities and constraints

BELYAGOU Youness

Docteur en droit public, faculté des sciences juridiques (FSJES), économiques et sociales
relevant de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Maroc,
foryazid@gmail.com

HAMMANI LARBI

Docteur en droit public, faculté des sciences juridiques (FSJES), économiques et sociales
relevant de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, Maroc,
hammaniayameryem@gmail.com

Résumé

Les dépenses considérables encourues par les ménages au Maroc lors de leur quête de soins médicaux représentent un obstacle majeur à leur capacité d'accès financier aux services de santé, aux médicaments et aux traitements. Ainsi, étendre la couverture médicale à l'ensemble de la population devient une mesure cruciale pour faciliter et promouvoir l'accès abordable des citoyens marocains aux soins médicaux. Dans cette optique, et conscient de cette réalité, le Maroc a entrepris des réformes structurelles pour assurer la réalisation progressive de la généralisation de la couverture médicale à tous les marocains. Ce chantier ambitieux de généralisation de la protection sociale en général et de la couverture médicale en particulier, a été lancé par le Souverain marocain en mars 2021 par la mise en place de la loi 09.21 relative à généralisation de la protection sociale au Maroc, pour répondre aux besoins grandissants des citoyens marocains en matière de médicalisation.

La généralisation de la couverture médicale pour toutes les franges sociales de la population marocaine nécessite parmi d'autres mesures d'accompagnements : l'investissement massif en ressources humaines de la santé, suivi et contrôle rigoureux pour éviter toute marchandisation de la santé des marocains, de l'évaluation périodique ainsi que l'expansion de l'offre de soins. En effet, à l'instar de toute réforme sociale, la généralisation de la couverture médicale à tous les marocains, reste confrontée de défis et des obstacles à surmonter.

Mots clés : dépenses des ménages, accès financier, loi 09.21, couverture médicale, généralisation, mesures d'accompagnement, protection sociale.

Abstract

The considerable expenses incurred by households in Morocco when seeking medical care represent a major obstacle to their ability to financially access health services, medicines and treatments. Thus, extending medical coverage to the entire population becomes a crucial measure to facilitate and promote affordable access to medical care for Moroccan citizens. With this in mind, and aware of this reality, Morocco has undertaken structural reforms to ensure the gradual realization of the generalization of medical coverage to all Moroccans. This ambitious project of generalizing social protection in general and medical coverage in particular, was launched by the Moroccan Sovereign in March 2021 by the establishment of law 09.21 relating to the generalization of social protection in Morocco, to meet the growing needs of Moroccan citizens in terms of medicalization. The generalization of medical coverage for all social groups of the Moroccan population requires, among other accompanying measures: massive investment in health human resources, rigorous monitoring and control to avoid any commercialization of Moroccan health, periodic evaluation and the expansion of the supply of care. Indeed, like any social reform, the generalization of medical coverage to all Moroccans remains confronted with challenges and obstacles to overcome.

Keywords: household expenditure, financial access, law 09.21, medical coverage, generalization, support measures, social protection.

1. INTRODUCTION

L'extension de la couverture médicale constitue un défi considérable pour le Maroc. Le pays s'efforce d'assurer une pleine réalisation équitable du droit d'accès aux soins, aux médicaments et aux services de santé pour tous les citoyens, conformément à la constitution de juillet 2011, en particulier, à son article 31. L'objectif de cette expansion de la couverture médicale est de réduire de manière significative les charges financières directes qui pèsent sur les foyers des ménages marocains. La généralisation de la couverture médicale vise à améliorer la médicalisation de la population marocaine ainsi que les indicateurs du système de santé du pays.

1.1. Contexte de la recherche : La généralisation de la couverture médicale au Maroc s'inscrit dans le cadre des réformes sociales structurelles entamées par le Maroc pour améliorer l'accès aux soins et services de santé pour tous les marocains, sans causer des difficultés financières pour les ménages, en apaisant au maximum les dépenses directes liées à la médicalisation des citoyens.

1.2. Question de recherche : La pleine réalisation de la couverture médicale pour tous les marocains implique la nécessité d'un financement considérable et de la bonne gouvernance dans la gestion des fonds alloués à cette finalité. La généralisation de la couverture médicale pour tous les citoyens marocains ouvre beaucoup d'opportunités, or, elle se heurte aussi face à des contraintes.

1.3. Structure de l'article : Ce document abordera le processus d'élargissement de la couverture médicale au Maroc, en mettant en avant les opportunités et les défis inhérents à une telle initiative. Nous avons abordé cette thématique, en traitant les éléments suivants :

Fondements historiques de la Couverture Sanitaire Universelle :

Faits saillants de l'apparition de la couverture médicale dans le monde

Processus de généralisation de la couverture médicale au Maroc De 2002 à 2022 : Chemin

Vers l'universalisation

Méthodologie déployée

Présentation et discussion des Résultats

Conclusion

2. FONDEMENTS HISTORIQUES DE LA COUVERTURE MEDICALE AU MAROC

Aborder le système de couverture médicale au Maroc, passe d'abord par l'étude des principes de base des systèmes de protection sociale dans le monde.

2.1. Faits saillants de l'apparition de la couverture médicale dans le monde

L'histoire d'apparition de la protection sociale en général et de la couverture médicale en particulier, trouve ses fondements de ces deux archétypes développés en Europe : le modèle Bismarckien et le modèle Beveridgien.

Le modèle bismarckien est un système de protection sociale développé principalement en Allemagne, Suisse et Pays-Bas à la fin du XIX^e siècle. Parmi ses caractéristiques clés, on trouve le financement des soins de santé par le biais de cotisations versées (Ce modèle repose sur les cotisations des salariés, leurs prestations sont proportionnées aux salaires touchés (solidarité interprofessionnelle) par les employeurs et les employés pour adhérer aux organismes de l'AMO et aux caisses de retraite. Cette adhésion donne droit à leurs assujettis de bénéficier d'une couverture médicale et de prestations de protection sociale plus générales telles que la retraite, l'invalidité, etc. Ce dit modèle repose sur un système libéral de financement de la santé, basé essentiellement sur les cotisations provenant des employeurs du secteur privé et public, ainsi que celles payées par les employés du secteur privé, les fonctionnaires, les agents de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, les professions libérales, les artisans et les agriculteurs.

A contrario, le modèle de Beveridge développé notamment en Angleterre et en Irlande à la fin du IX^e siècle, est considéré comme étant un modèle assistanciel (Ce modèle repose sur la solidarité nationale et permet aux patients et usagers des services de santé de bénéficier des prestations forfaitaires et identiques pour toute la population (couverture universelle) où l'Etat finance exclusivement leur système de santé à travers le recours à l'impôt (recettes fiscales).

Plusieurs pays, dont la France, la Belgique, le Luxembourg, la Tunisie et le Maroc, ont opté pour un modèle de couverture médicale mixte. Ces pays utilisent à la fois les deux archétypes mentionnés pour financer leurs systèmes de soins. Le Maroc, par exemple, fait partie de ces pays qui ont adopté un modèle de financement de couverture médicale mixte. Son système de financement de la couverture médicale est hybride, reposant sur des cotisations versées par les employeurs et les employés en échange de la couverture médicale fournie par les organismes de l'AMO ainsi que les assurances privées, soit par l'entremise du financement exclusif de l'Etat par les recettes fiscales qui sont affectés aux programmes sociaux des personnes pauvres et vulnérables à l'instar de l'ancien régime RAMED et du régime AMO *TADAMOUN* (Pour bénéficier de ce régime AMO, les citoyens marocains pauvres et vulnérables devront s'enregistrer au préalable au RSU. Actuellement en vigueur, ce dit régime est géré par la CNSS.

2.2. Processus de généralisation de la couverture médicale au Maroc

Le Maroc a connu l'adoption de la loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base en 2002, mais la mise en vigueur de cette loi n'a eu lieu qu'en 2005, en permettant au début aux fonctionnaires de l'Etat, des établissements publics ainsi que leurs ayants droits qui sont assujettis à la CNOPS, de bénéficier des prestations garanties dans le cadre de régime AMO. De même, les salariés du secteur privé et leurs ayants droits bénéficient aussi des prestations garanties offertes par ce régime AMO et sont assujettis à la CNSS.

Depuis 2002, année d'adoption de la loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base, le Maroc adopte une politique sociale prônant les principes de solidarité et cohésion nationale. La mise en vigueur de cette loi sociale a eu une allure progressive en commençant dans un premier temps par la couverture médicale des fonctionnaires de l'Etat, agents des collectivités territoriales et établissements publics et leurs ayants droits en 2005. Ensuite, cette couverture médicale a été étendue aux agents exerçant au secteur privé (cotisations des employeurs/employés). Bien entendu, la loi 65.00 est constituée de :

- AMO : Assurance maladie obligatoire pour les personnes exerçant une activité physique rémunératrice, en situation d'emploi quel que soit le secteur public ou privé ; et
- RAMED : régime d'assistance médicale destiné aux démunis financé exclusivement par l'Etat et les collectivités territoriales.

L'implantation du RAMED a connu, au prime abord, une phase d'expérimentation dans la province d'Azilal, étant donné que cette partie du territoire marocain connaît une situation de pauvreté et de précarité très marquante (Stratégie sectorielle du Ministère marocain de la santé 2012-2016, 2012). Progressivement les bénéficiaires de ce régime ont passé de 8 millions bénéficiaires à plus de 16 millions entre 2012 et 2020.

La mise en œuvre du programme RAMED a rencontré des défis importants, notamment en raison d'une mauvaise gestion de ce système, notamment en ce qui concerne la politique de ciblage inappropriée en raison de l'iniquité dans la répartition des services de santé entre les régions et les milieux (Abdelmounaim ABOUSSAD et al,2010). De plus, le financement limité alloué à la santé par rapport aux autres secteurs, le manque de ressources budgétaires adéquates pour le secteur de la santé, ainsi que la capacité de formation limitée dans les établissements d'enseignement médical ont constitué de véritables obstacles à la réussite de l'extension de ce régime destiné aux individus défavorisés et vulnérables.

Face à cette situation, les autorités législatives marocaines ainsi que le Ministère de la Santé et de la protection sociale ont entrepris des démarches en réponse aux directives royales afin de réformer la loi 65.00, visant ainsi à mieux répondre aux besoins médicaux des citoyens marocains. En conséquence, la loi 65.00 a récemment été révisée et complétée par l'introduction de dispositions de la loi-cadre 09.21 relative à la généralisation de la protection sociale au Maroc, en conjonction avec l'entrée en vigueur de la loi 27.22. Cette dernière a facilité le transfert automatique de près de 11 millions de bénéficiaires du régime RAMED vers l'AMO. En parallèle, la loi 60.22 a été établie pour définir les bénéficiaires de l'AMO qui sont en mesure de payer leurs cotisations.

Suite à cette révision, la loi 65.00 a été amendée pour conduire à l'abolition du régime RAMED, qui a été remplacé par l'AMO. Cette nouvelle structure de l'AMO englobe deux catégories distinctes : l'AMO CNSS (les bénéficiaires de l'AMO CNSS relevant de cette catégorie, participe au financement de leurs soins en payant une cotisation fixée par voie réglementaire en plus de la cotisation de l'Etat) et l'AMO TADAMOUN (les bénéficiaires de l'AMO TADAMOUN bénéficient gratuitement des prestations offertes par le secteur public et privé sans payer aucune cotisation à la CNSS (organisme gestionnaire de l'AMO), à condition de justifier leurs enregistrements au RSU créée par le Maroc pour un ciblage pertinent des pauvres et vulnérables.

Ceci dit, la couverture médicale au Maroc constitue une composante incontournable du droit à la santé au Maroc (Constitution 2011, article 31). La pleine réalisation effective du droit à la santé reste aussi tributaire des moyens financiers de l'Etat. Le CODESC admet en conséquence qu'il faille tenir en compte de la limitation des ressources des Etats pour apprécier le respect de ces derniers de leurs obligations issues du PIDESC (Tatiana grundler, 2012). Force est de constater que le processus de couverture médicale des citoyens marocains a franchi un pas significatif vers sa généralisation comme élucidé dans le tableau et la figure ci-dessous. Elle a passé de 16% en 2005 à 45% en 2012 et à plus de 70% en 2020 pour arriver à plus de 79% fin 2022(ANAM,2022).

Tableau 1 : Evolution de la couverture médicale au Maroc de 2005 à 2022

Année	Taux de couverture médicale au Maroc en %
2005	16%
2012	45%
2020	70%
2022	79%

Source : données statistiques officielles de l'ANAM

Figure 1 : Evolution de la couverture médicale au Maroc (2005-2022)

Source : Elaboration personnelle en se basant sur les statistiques de l'ANAM

2.3 Opportunités de généralisation de la couverture médicale pour tous les marocains

La difficulté d'accès financier aux soins et services de santé est parmi les problématiques les plus marquantes des pays en développement (Mohamed el yaagoubi,2012). Une distinction doit être faite entre l'accès physique et l'accès financier aux soins et services de santé. En effet, l'accès physique est lié à la distance parcourue par le citoyen pour arriver à la structure de soins la plus proche de son domicile. Alors que l'accès financier aux soins et services de santé correspond bel et bien aux dépenses financières supportées par les ménages dans leur chemin vers la médicalisation (Laurent Chambaud, 2018).

Ces dépenses peuvent être directes comme les couts liés aux soins et à l'achat des médicaments nécessaires à la médicalisation, en sus des autres dépenses indirectes liées au déplacement des ménages de leur domicile vers d'autres structures situées loin des lieux de leurs résidences à la recherche de la médicalisation, qui sont généralement, en relation avec l'hébergement, la nourriture et le transport. L'OMS exauce les Etats pour faciliter l'accès physique et financier aux soins, médicaments et services de santé. Elle considère que les Etats devraient assurer leurs responsabilités en érigeant des politiques de santé en faveur des pauvres et vulnérables pour que la part des ménages dans le financement de soins ne doit en aucun cas dépasser 30% des dépenses directes de santé. Dans ce sillage, ladite organisation recommande à ce que les

dépenses directes des ménages soient comprises entre 25 à 30% de l'ensemble des dépenses inhérentes aux soins de santé.

Il ne peut y avoir de développement socio-économique sans l'investissement massif dans la santé des populations (Abdellah Boudahrain, 1996). Conscient de cette réalité, le Roi marocain a appelé les forces vives du royaume pour penser à une refonte de système de santé marocain pour qu'il soit capable de répondre positivement, d'une part, aux besoins croissants des citoyens marocains en matière de soins et de médicalisation en général, et d'autre part, au chantier ambitieux de la généralisation de la couverture médicale lancé en mars 2021 (Devenu loi en vigueur à partir du début décembre 2021, on parle de la loi cadre 09-21) relative à la protection sociale au Maroc (Fin 2022 est l'échéance donnée pour la généralisation de la couverture médicale pour tous les marocain, en permettant à 22 millions de bénéficiaires de l'AMO y compris 11 millions basculés automatiquement du RAMED à l'AMO selon la loi 27.22 modifiant et complétant la loi 65.00). Bien entendu la loi cadre 09-21 va permettre la généralisation de la couverture médicale pour tous les marocains en supprimant l'ancien régime RAMED (Avec la conservation des mêmes acquis et services offerts dans l'ancien régime RAMED y compris le transport médical entre hôpitaux) qui sera remplacé par l'AMO.

Pour parvenir à cet objectif de généraliser la prise en charge médicale, les gouvernements devraient accroître de manière significative les ressources financières dédiées au secteur de la santé au sein de leur budget, tout en garantissant la durabilité de ces fonds (recommandation de l'OMS). En effet, l'une des approches essentielles pour rendre plus accessible financièrement les traitements médicaux, les soins et les services de santé, consiste à rendre obligatoire l'étendue de la protection médicale à toutes les franges sociales de la société. Cette mesure permettra de réduire considérablement les coûts des soins de santé pour les citoyens en particulier et pour le système de santé marocain en général.

L'extension de la couverture médicale à l'ensemble des citoyens marocains conformément à cette loi aura des effets bénéfiques sur la qualité des soins prodigués aux patients ainsi que sur l'intégralité du système de santé du Maroc, notamment par :

- Encouragement des citoyens à la médicalisation : Diagnostic précoce des maladies, libre choix du médecin et de la structure (publique/privée) en fonction de la qualité de service rendu aux patients puisque l'AMO va assurer la prise en charge même pour les pauvres et vulnérables dans le secteur public comme dans le secteur privé, chose qui n'était pas sous l'ancien régime RAMED (Couverture des prestations de soins dispensées exclusivement par le secteur public). La généralisation de la couverture médicale pour tous va aussi permettre un suivi adéquat dans les meilleurs délais des maladies chroniques et éviction par conséquent des complications redoutables ;
 - Apaisement du fardeau des dépenses catastrophiques supportés par les ménages marocains : Ceci en généralisant aussi les mécanismes du tiers payant et du ticket modérateur dans l'ensemble des hôpitaux publics et privés ainsi qu'aux pharmacies. Cette mesure sera salutaire puisque le paiement direct de certains actes/hospitalisation et certains médicaments chers (anticancéreux/antiviraux (traitement des hépatites...etc.) constitue une entrave majeure face à la médicalisation entraînant dans la plupart de temps le non suivi voire carrément le renoncement au traitement. Il est temps pour que le patient ne paie que la partie non couverte par l'AMO en présentant seulement sa carte d'identité nationale et sa carte d'adhésion à l'AMO ;
 - Amélioration des indicateurs de performance de système de santé marocain ;
 - Essor économique et social du pays ;

- Bien-être social de la population en parfaite déclinaison de l'ODD n°3 ;
- Bonne image de pays à l'échelon mondial.

3. CADRE EMPIRIQUE DE LA RECHERCHE :

Le cadre empirique de ce modeste travail va mettre en exergue la méthodologie déployée ainsi que la présentation et la discussion de résultats de cette modeste recherche.

3.1 Méthodologie déployée : Dans cette recherche nous avons recouru à la revue de littérature et à l'analyse de la documentation officielle inhérente à la couverture médicale au Maroc tout en mettant le focus sur les expériences internationales en la matière pour emprunter les secrets de leur réussite.

3.2. Présentation et discussion des résultats

❖ 3.2.1. Contraintes de généralisation de la couverture médicale au Maroc

Malgré les énormes efforts déployés par le Maroc pour étendre la couverture médicale à l'ensemble de sa population, la politique sociale, en particulier la couverture médicale destinée aux pauvres et aux plus vulnérables, a rencontré au fil du temps des défis importants qui ont entravé sa mise en œuvre efficace. Parmi ces contraintes, nous citons :

- Politique de ciblage de la population pauvre et vulnérable défaillante et non pertinente (Selon le ministère marocain de santé et de la protection sociale le Professeur Ait Taleb Khaled, 900 miles marocains non pauvres ont bénéficié du régime RAMED) qui a eu comme conséquence la submersion des bénéficiaires de régime AMO-RAMED, induisant, ainsi, un encombrement massif surtout des structures de troisième niveau. Cette situation a engendré un allongement significatif de la file d'attente et par conséquent une dégradation de la qualité de prise en charge des patients. En effet, cette expérience du RAMED doit être prise en considération pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs pour le ciblage des pauvres qui bénéficieront de l'AMO TADAMOUN ;
 - Régime RAMED a été budgétivore pour l'Etat, les collectivités territoriales et particulièrement pour les CHUS : Le RAMED a impacté négativement les recettes des CHUS occasionnant surtout une nette diminution des dépenses d'investissements pour ces établissements de soins considérés comme des pôles d'excellence au niveau chaque région du royaume ;
 - Existence d'un secteur informel très enraciné dans l'économie marocaine rendant ainsi difficile de mettre en place une politique pertinente de ciblage de la population pauvre et vulnérable ;
 - Manque d'IEC en faveur des citoyens sur la nécessité de respecter la filière de soins tout en leur éduquant des raisons et importance de respect de cette filière de soins pour les patients et le système de soins en général (BELYAGOU Youness,2023). ;
 - Non contrôle des références émanant des structures de soins de premier et deuxième niveau, ce qui engendre un afflux massif des patients aux urgences (parfois des faux malades dont leur cas ne nécessite pas un transfert vers ces structures) des structures de troisième niveau rendant impossible la dispensation des soins et services de qualité plausible (BELYAGOU Youness,2023) ;
 - Manque des mesures accompagnatrices: Part du budget alloué à la santé insuffisante pour répondre aux besoins des marocains en médicalisation (ne dépasse pas 6% alors que l'OMS

recommande au moins 10%), postes budgétaires (médecins spécialistes et infirmiers) insuffisants, secteur de santé non attractif pour ses professionnels, capacité de formation des professionnels de santé insatisfaisante, disparités flagrantes entre milieux et régions quant à l'offre de soins, non amendement de la TNR des actes entraînant dans une large mesure une sous-estimation financière des actes pour les hôpitaux et pour le remboursement des patients (BELYAGOU Youness, 2023).

Ces obstacles représentent de sérieux freins à la réalisation d'un accès financier facile aux soins, aux médicaments et aux services de santé.

❖ 3.2.2. Vers une réalisation effective et efficace de la couverture médicale universelle au Maroc

L'effectivité de la généralisation de la couverture médicale au Maroc reste un chantier ambitieux, et nécessite une implication plurielle de tous les intervenants (Ministère de la santé et de la protection sociale/ministère de finance/ministère de l'intérieur/ministère de numérisation...).

La réalité de la pratique recèle que malgré les efforts louables déployés par le Maroc, le droit d'accès aux soins et aux services de santé pour l'ensemble de la population marocaine, en particulier pour les pauvres et les plus vulnérables, n'est pas pleinement réalisé (BELYAGOU Youness, 2023). Les réformes antérieures du secteur de la santé au Maroc n'ont pas abouti aux résultats escomptés, comme l'a souligné à maintes reprises Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans son discours du trône, le 30 juillet 2021. De surcroît, le souverain marocain a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le système de santé marocain et de le réformer pour mieux répondre aux besoins médicaux des Marocains, en particulier avec la mise en place de la couverture sociale universelle.

Dans ce contexte, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, chargé de l'élaboration de la politique nationale et de sa mise en œuvre, a adopté un nouveau plan de réforme de ce secteur clé, qui est concrétisé par la mise en vigueur de la loi 06.22 (Entrée en vigueur depuis 9 décembre 2022, date de sa publication au bulletin officiel du Royaume marocain) relative à la refonte du système marocain de santé. La mise en implémentation de cette loi réformatrice du secteur de la santé marocain nécessite la promulgation de certains textes d'application. À cet égard, cinq nouvelles lois couvrant la gouvernance et le renforcement du secteur de la santé viennent d'être publiées au bulletin officiel du Royaume.

Parmi ces textes de loi, la loi 07.22 vise à créer HAS, qui remplacera et abrogera l'ANAM. La HAS sera notamment responsable de l'encadrement technique des organismes de l'AMO, de l'évaluation de la qualité des soins dispensés aux patients dans les établissements de santé publics et privés, ainsi que de l'évaluation périodique des médicaments et des produits de santé.

De plus, la deuxième loi, la loi 08.22, concerne la création des GST, qui remplacera la loi cadre n°34.09, relative au système de santé et à l'offre de soins.

Toutes ces réformes diligentées par le Maroc sont nécessaires pour renforcer le système de santé marocain et pour accélérer la voie vers la généralisation de la couverture médicale. A priori, une politique sanitaire captive de la demande grandissante des marocains en matière de la médicalisation implique pour l'Etat de :

- Développer de la gouvernance du secteur de la santé en améliorant le climat de la gouvernance de ce secteur clé tout en misant sur la performance des établissements de l'offre de

soins. Ceci par la conclusion des contrats programmes avec les hôpitaux publics (financement et investissement en fonction des résultats)

- Augmenter sensiblement la part du budget alloué à la santé pour arriver au moins à 10% ;
- Investir massivement dans les ressources humaines de la santé (toutes les catégories) par l'amélioration des conditions de travail, le développement de la formation continue, augmentation de la capacité de la formation initiale au niveau des facultés de médecine, ISPITS ;
- Encourager le partenariat public-privé pour accompagner le progrès médical et la demande grandissante de la population marocaine en matière de la qualité de soins et services de santé ;
- Asseoir une politique de prévention efficace en fonction de la cartographie de morbidité nationale tout en rayonnant les modes de vie sains (alimentation saine, exercice physique, réduction de consommation des produits nocifs à la santé comme le sucre blanc, sel, farine...) dans la culture des marocains (écoles, établissements sociaux, sociétés, médias, ...) ; en plus d'instauration des programmes de lutte contre les maladies chroniques ou dégénératives. Les maladies non transmissibles évitables par la prévention constituent plus de 80% de la morbidité des marocains. Cette transition épidémiologique est liée dans une large mesure à la sédentarité et au développement des modes de vie mal sains (Ministère de la santé et de la protection sociale du Maroc, 2021) ;
- Renforcer la médecine de proximité (Déclaration d'Alma Ata, 1978), en donnant plus d'importance à la médecine générale et la médecine de famille, qui est la première interface entre le malade et son système de santé, où 90% des problèmes de santé peuvent être résolus à ce premier niveau (OMS,2023) ;
 - Veiller au respect et à l'optimisation du parcours de soins des patients. Pour mieux respecter ce parcours il est possible d'exiger le paiement d'une franchise à l'organisme gestionnaire de l'AMO (CNSS ou CNOPS) (Cette mesure peut être une solution parmi d'autres pour exiger le respect de la filière de soins) en cas de non-respect de ce parcours ;
 - Mettre en place une politique territoriale de santé afin de déterminer les réels besoins de chaque région en termes de ressources humaines de la santé (médecins, infirmiers, ingénieurs, personnel administratif, assistants médicaux). La territorialisation de soins et services de santé constitue une mesure salubre pour la résorption des disparités flagrantes entre milieux et régions en matière d'accès aux soins et services de santé ;
 - Généraliser le tiers payant et le ticket modérateur comme principaux mécanismes de financement de soins pour les hôpitaux publics et cliniques privées : le patient ne payera, le cas échéant, que la différence non couverte par les organismes gestionnaires de l'AMO (CNOPS et CNSS) ;
 - Encourager les citoyens marocains pour souscrire à une assurance complémentaire afin de pouvoir couvrir la totalité de leurs couts inhérents aux soins ;
 - Faciliter la procédure de prise en charge des patients auprès des organismes de l'AMO et les prestataires de soins, tout en développant la numérisation du système de santé pour faciliter la procédure pour le patient et le prestataire de soins. Il est nécessaire d'éviter le va et vient des patients qui constitue parfois un motif non négligeable pour son renoncement aux soins et à la

médicalisation. Il est temps que le système de prise en charge dans les hôpitaux publics et cliniques privées ne demande au patient que son identification (carte d'adhésion à l'AMO + carte nationale d'identité), ceci en développant des conventions entre les établissements de soins, les organismes gestionnaires de l'AMO et le ministère de santé et de la protection sociale (BELYAGOU Youness,2023). ;

- Développer une politique pharmaceutique performante en misant sur la réalisation de la souveraineté nationale en médicaments, tout en augmentant le taux de pénétration des médicaments génériques dans la perspective de leur généralisation (en prenant en considération l'intérêt du patient, les contraintes de l'industrie pharmaceutique nationale et aussi du pharmacien) ;
- Modifier et amender la TNR des actes médicaux (La TNR n'a pas été amendé depuis 2005 année de mise en vigueur de la loi 65.00 portant code de la couverture médicale de base au Maroc alors que ce texte de loi stipule que cette TNR doit être révisée tous les cinq ans) pour assurer une meilleure estimation des couts de soins pour les prestataires et le patient ;
- Standardiser le taux de remboursement de la prise en charge dans tous les organismes gestionnaires de l'AMO (CNOPS/CNSS) dans l'optique d'unification de ces caisses en une caisse unique. Il importe de signaler que par exemple le taux de remboursement de la prise en charge des patients pour l'hospitalisation est disparate entre la CNOPS et la CNSS (Par exemple pour un patient à revenu moyen ou faible le payement de la partie restante non couverte (10% dans les meilleurs des cas) (3000 Dirhams) de la somme de 30000 Dirhams facturée (hospitalisation de plus de 10 jours dans une unité de soins intensive avec acte chirurgical couteux (chirurgie cardiaque à titre d'exemple), peut constituer une réelle entrave à la médicalisation pour ce patient). Pour les bénéficiaires de la CNOPS ce taux peut aller jusqu'à 100% alors que pour la CNSS ce taux ne dépasse pas 90% dans les meilleurs cas et seulement pour ceux présentant une maladie chronique (Renseignement au préalable d'un dossier de maladies chroniques délivré et déposé à la CNSS et attendre la décision de cet organisme pour pouvoir bénéficier de ce taux de 90% de couverture).

4. CONCLUSION :

L'extension de la couverture médicale à l'ensemble des citoyens marocains représente un projet sociétal de grande importance. Ce projet, s'il est accompagné de mesures appropriées, va faciliter l'accès financier aux soins, aux médicaments et aux services de santé. Cependant, cette généralisation de couverture médicale ne serait qu'un simple slogan si elle n'offrait pas aux Marocains la possibilité de régler uniquement la part des coûts non couverte par les organismes de gestion de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), que ce soit dans les établissements de santé privés ou les hôpitaux publics, ainsi que dans toutes les pharmacies à travers le pays.

Cette nécessité est d'autant plus cruciale compte tenu du coût élevé de certains médicaments, tels que par exemple les traitements anticancéreux et les antiviraux utilisés pour combattre l'hépatite virale B. L'idée de devoir payer un médicament coûteux directement à la pharmacie et ensuite attendre le remboursement de l'AMO constitue un obstacle majeur pour la grande majorité des Marocains, ce qui entrave considérablement l'accès aux soins médicaux.

Il est impératif que les citoyens marocains puissent régler uniquement la part des frais médicaux non couverte par l'AMO, inhérents aux actes médicaux (avec ou sans hospitalisation) dispensés dans les cliniques privées, hôpitaux publics ou lors de l'achat des médicaments (avec ordonnance médicale obligatoire) auprès

des pharmacies. Dans cette optique, il est également crucial de revoir et de mettre à jour la liste des actes médicaux et des médicaments pris en charge par l'AMO, de manière à garantir une couverture maximale des dépenses liées aux soins de santé pour l'ensemble de la population.

En somme, il est temps de permettre aux citoyens marocains de supporter uniquement la part des frais médicaux non couverte par l'AMO, tout en révisant la liste des actes et des médicaments couverts. Cette démarche favorisera une plus grande accessibilité aux soins médicaux et contribuera à surmonter les obstacles financiers qui entravent actuellement l'accès aux traitements nécessaires.

BIBLIOGRAPHIE :

Ouvrages :

- Abdellah Boudahrain (1996), plaidoyer pour une santé humaine, Paris, France : Harmattan
- Abdelmounaim ABOUSSAD, Mohamed Cherkaoui, Patrice Vimard (2010), Santé et vulnérabilité au Maroc, Marrakech, Maroc : Université Cadi Ayyad ; LPED.

Thèses et mémoires :

- BELYAGOU Youness (2023), Concrétisation du droit à la santé au Maroc à la lumière de la constitution de 2011 : Défis et perspective, thèse de doctorat en droit public, soutenue publiquement le 15 mai 2023, fsjes/usmba de Fès, p.234

Articles :

- Laurent Chamband (2018), Accès aux soins : éléments de cadrage, Regards, 2018/1, N°53, pp 19-28
- Tatiana Gründler (30 juin 2012), « Section 1. Le droit à la protection de la santé », La Revue des droits de l'homme [En ligne], 1 | 2012, consulté le 23 janvier 2024, pp.212-226

Documentation officielle :

- Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels 16 décembre 1966
- Déclaration d'Alma-Ata (1978), Conférence internationale sur les soins de santé primaires, Alma-Ata, URSS 6-12 Septembre 1978
- Ministère de la santé (2012), Stratégie sectorielle 2012-2016, repéré à <http://www.abhatoo.net.ma/maalama-textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-social/sante/politique-sanitaire/strategie-sectorielle-de-sante-2012-2016>
- Ministère de la santé et de la protection sociale du Maroc (2021), santé en chiffre de 2021, repéré à [https://www.sante.gov.ma/Documents/2023/03/Sante%20en%20chiffre%202021%20VF%20\(1\).pdf](https://www.sante.gov.ma/Documents/2023/03/Sante%20en%20chiffre%202021%20VF%20(1).pdf)
- Rapport annuel d'activités de l'Agence nationale d'assurance maladie (ANAM), (2022).
- OMS (15 Novembre 2023), soins de santé primaire, repéré à <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care>

Textes juridiques :

- Le texte de la constitution 2011, Royaume du Maroc, repéré à www.sgg.gov.ma/constitution2011fr.pdf
- Loi 06-22 relative à la réforme de système de santé marocain, repéré à http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2023/BO_7178_fr.pdf

- Loi 07-22 relative à la création de la haute autorité de santé (HAS), repéré à http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2023/BO_7178_fr.pdf
- Loi 08-22 relative à la création des GST (groupements de santé territoriaux), repéré à https://mmsp.gov.ma/fr/textes-juridiques?field_type_textes_juridiques_target_id=16
- Loi 09.22 relative aux garanties offertes aux professionnels de santé (la fonction publique hospitalière)
- Loi-cadre 09.21 relative à la protection sociale au Maroc (Décembre 2021), repéré à http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2873/2022/BO_7132_Fr.pdf

Liste des abréviations

AMO	Assurance maladie obligatoire
ANAM	Agence nationale d'assurance maladie
CHUS	Centres hospitalo-universitaires
CNOPS	Caisse nationale de prévoyance sociale
CNSS	Caisse nationale de sécurité sociale
CODESC	Comité des droits économiques, sociaux et culturels
GST	Groupements sanitaires territoriaux
HAS	Haute autorité de santé
IEC	Information éducation et communication
ODD	Objectifs du développement durable
OMS	Organisation mondiale de santé
PIDESC	Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
RAMED	Régime d'assistance médicale aux économiquement démunis
TNR	Tarification nationale de référence des actes médicaux